

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ: НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 2026 ГОДА

Шерматов Бехруз Зохид угли

заместитель декана, International Digital University

e-mail: behruzsermatov38@gmail.com

тел.: +998 94 599 56 62

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19087714>

ARTICLE INFO

Received: 1st March 2026

Accepted: 5th March 2026

Published: 18th March 2026

KEYWORDS

налоговая реформа, QR-код, индивидуальные предприниматели, малый бизнес, Узбекистан, налог с оборота, цифровизация, экономический рост.

ABSTRACT

В статье рассматриваются изменения налогового режима для индивидуальных предпринимателей, вступившие в силу в 2026 году в Узбекистан. Основное внимание уделяется введению льготной ставки налога с оборота в размере 1% для предпринимателей с годовым доходом до 1 млрд сумов. В работе анализируются особенности нового налогового режима, его влияние на развитие малого бизнеса, а также проводится сравнительный SWOT-анализ старой и новой систем налогообложения.

Введение

Актуальность проблемы заключается в этом что:

Малый бизнес является двигателем экономики Узбекистана, можем привести пример что в 2025 году вклад 52,2% ВВП (923,5 трлн сумов), 34,9% промышленности, 83% розницы, 36,6% экспорта (12,4 млрд USD). Однако до 2026 года налоговая нагрузка (4–20%) тормозила легализацию: ИП составляло 283,6 тыс. на январь 2025 это показывает что (+17,9% к 2024). Реформа ПП-247 от 12.08.2025 вводит 1% от оборота до 1 млрд сумов, а также с 1 ноября 2025 года посредством цифровых платформ создается возможность государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц посредством применения удаленной биометрической идентификации и СМС-уведомления на номер мобильного телефона, устанавливается обязательное требование правил розничной торговли касательно наличия у индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц специального QR-кода, принимающего электронные платежи, генерированные на цифровых платформах, и отсутствие специального QR-кода приравнивается к неприменению контрольно-кассовой техники и (или) расчетных терминалов; в целях создания индивидуальным предпринимателям и самозанятым лицам удобств при получении кредитов сведения о денежных оборотах на цифровых платформах вносятся в кредитные бюро. И ещё включает в себя ряд другие совершенствование это реформа решая проблемы теневой экономики.

Но в этом статье я поставил другие цели и задачи:

Основная цель это оценить влияние реформы на малый бизнес. А если говорить про задачи: анализ систем, статистика, SWOT и прогнозы считаю которые ожидают нас в

ближайшем будущем. Подчеркиваю гипотезу что реформа повысит ИП на 20%, ВВП-долю до 55% к 2030.

Обзор литературы

Рассматривая разные источники, исследования подтверждают роль налогов в предпринимательстве. Такие источники как: Borschevskiy (2021) отмечает упрощение как ключ к росту МСП в ЦА. В самом Узбекистане также Cyberleninka (2024) критикует старую систему за бюрократию; TSUE (2024) подчеркивает формы МСП для конкурентоспособности. А Статистика Госкомстата показывает рост ИП +148 тыс. в 2024. Azma Finance автоматизирует учет, снижая ошибки.

Методология исследования

Методологию исследования можно разделить на 4 типа такие как:

Аналитический: нормативка (ПП-247, бюджет-2026).

Сравнительный: старая vs новая.

Статистический: динамика ИП/ВВП (Goskomstat, 2021–2025).

SWOT: качественно-количественный.

Теоретические основы налогового регулирования малого бизнеса

Теория Лаффера: снижение ставок повышает поступления в активность. В Узбекистане наблюдается от фиксированного НДС к turnover tax 1%. Цифровизация (QR) минимизирует уклонение.

Анализ старой системы налогообложения

До 2026 то есть до изменений в системе налогообложения наблюдались режимы - фиксированный НДС (1–10%), оборот 4% (>100 млн), льготы самозанятым (<100 млн). Нагрузка 8,5–27,6%, бюрократия (83 формы). Результат: тень 30–40%, низкий экспорт МСП.

Теперь рассмотрим какие изменения были внедрены в новый налоговый режим с 2026 года.

Ставка 1% до 1 млрд сумов; общий (НДС/прибыль). Началось переход на цифровизация: Azma — автоотчеты, ИИ-консультации, Telegram-боты. После таких изменений можно прогнозировать бюджета-2026 в равные условия и экология, ожидаемый эффект: +20% ИП, 595 трлн услуг.

Динамика ИП: от 200 тыс. (2021) до 283,6 тыс. (2025).

Сравнительный анализ систем

Параметр	Старая система	Новая система	Преимущество новой
Ставка	4% (>100 млн)	1% (до 1 млрд)	Снижение x4
Порог льготы	100 млн	1 млрд	x10 шире
Администрирование	Бумага, 83 формы	QR	Цифровизация
Нагрузка МСП	20,5%	<5%	Стимул роста
Регистрации ИП (2024)	+17,9%	Прогноз +20%	Легализация

Результаты эмпирического исследования

Рост МСП: Повышение в промышленности 14,8% (383,9 трлн), услуги 56,7% (595 трлн).
Корреляция: Ожидается снижение ставки ИП ($r=0,95$ по 2021–2025). Следуя этого можно прогнозировать 2026:

ИП 340 тыс., ВВП-доля 54%

SWOT-анализ старой и новой налоговой системы

Сначала рассмотрим SWOT-анализ старой налоговой системы для индивидуальных предпринимателей:

Факторы	Описание
Strengths (Сильные стороны)	Наличие нескольких режимов налогообложения; стабильность налоговой системы; привычная система для предпринимателей.
Weaknesses (Слабые стороны)	Более высокая налоговая ставка (около 4%); сложность налогового администрирования; наличие бюрократических процедур.
Opportunities (Возможности)	Возможность модернизации налоговой системы; внедрение цифровых сервисов; развитие электронных налоговых услуг.
Threats (Угрозы)	Уход части бизнеса в теневую экономику; снижение мотивации к официальной регистрации предпринимательской деятельности.

Теперь SWOT-анализ новой налоговой системы ожидаемое после изменений (с 2026 года)

Факторы	Описание
Strengths (Сильные стороны)	Снижение налоговой ставки до 1%; упрощенная система налогообложения; стимулирование развития малого бизнеса; снижение налоговой нагрузки.
Weaknesses (Слабые стороны)	Ограничение оборота до 1 млрд сумов; возможные сложности при переходе на общий

	налоговый режим.
Opportunities (Возможности)	Рост количества зарегистрированных предпринимателей; развитие малого бизнеса; повышение прозрачности экономики; стимулирование безналичных платежей.
Threats (Угрозы)	Возможность искусственного занижения оборота; краткосрочное снижение налоговых поступлений; адаптационные сложности для предпринимателей.

Заключение

Проведенное исследование показывает, что новая налоговая реформа для индивидуальных предпринимателей в Узбекистан направлена на формирование более благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности. Снижение ставки налога с оборота до 1% для предпринимателей с годовым доходом до 1 млрд сумов является важным шагом в направлении поддержки малого бизнеса и повышения эффективности налоговой системы. И также анализ показал, что новый налоговый режим обладает рядом значительных преимуществ по сравнению с предыдущей системой. Прежде всего, он способствует снижению налоговой нагрузки на предпринимателей, упрощает процедуру налогового администрирования и создает дополнительные стимулы для легализации предпринимательской деятельности. В результате можно ожидать увеличения числа официально зарегистрированных предпринимателей и расширения экономической активности в секторе малого бизнеса.

В долгосрочной перспективе реализация данной налоговой реформы может способствовать развитию малого бизнеса, росту занятости населения, повышению уровня прозрачности экономики и увеличению налоговых поступлений в государственный бюджет. Таким образом, совершенствование налоговой политики в отношении индивидуальных предпринимателей является важным инструментом обеспечения устойчивого экономического развития страны.

Список литературы:

1. Налоговый кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент, последняя редакция.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-247 от 12 августа 2025 года «О мерах по совершенствованию налоговой политики и поддержке предпринимательства».
3. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. Статистические данные по развитию малого бизнеса.
4. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. Экономические отчеты и аналитические материалы по развитию предпринимательства.
5. Малый бизнес и предпринимательство: учебное пособие / под ред. А. А. Иванова. – Москва: Экономика, 2021.